

XALQ OG'ZAKI IJODI- ESTETIK TARBIYANING VOSITASI SIFATIDA

G'aybullayeva Aziza

JDPI, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi Annotatsiya

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6626515>

Estetik tarbiyaning estetik ongni shakllantirish maqsadi va vazifasi ko'proq yosh avlodga taaluqli estetik ongni shakllantirish demakdir. Ushbu maqolada xalq og'zaki xaqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: Estetik tarbiya, estetik ong, estetik did, estetik dunyoqarash, mehr-sadoqat tuyg'usi, talab-extiyohlari, o'zligini anglash.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni estetik jihatdan shakllantirish muhim xisoblanadi. Estetik tarbiyaning estetik ongni shakllantirish maqsadi va vazifasi ko'proq yosh avlodga taaluqli estetik ongni shakllantirish demakdir. Estetik tomonsiz dunyoqarash chala, biryoqlama bo'lib qolishi turgan gap, estetik dunyoqarash falsafiy, axloqiy va boshqa dunyoqarash soxalaridan baxramand bo'lib, o'z navbatida ularni ham boyitib turadi. Birinchi prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlab o'tganlaridek, "Hozirgi eng muxim, eng dolzarb vazifamiz jamiyatimiz a'zolari, avvalambor, voyaga yetib kelayotgan yosh avlodni kamol toptirish, ularning qalbiga milliy g'oya, milliy mafko'ra, o'z Vataniga mehr-sadoqat tuyg'usini uyg'otish, o'zligini anglash, milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalashdan iborat".

Estetik tarbiya, eng avvalo, odamlarning estetik didlari shakllanishiga katta ta'sir o'tkazadi. Shaxs o'zligi uning estetik didi orqali namoyon bo'ladi. Estetik didda inson aqliy va xissiy dunyosi, orzu-umidlari, talab-extiyohlari, maqsad-manfaatlari ruyobga chiqishi ifodalanadi. Did faqat kayfiyat baxolarigina emas, balki inson faoliyati samaralari vositasida ham ifoda topadi. Inson faoliyatining barcha samaralarida uning didi aks etadi. Estetik tarbiya o'z diqqat - e'tiborini shaxs estetik extiyohlari shakllantirishga qaratadi, xilma-xil o'ta murakkab talab - extiyohlarni birlashtiradi, uyg'unlashtiradi va hamoxang tarzda amal qilishi uchun shart-sharoitlar yaratib beradi. Estetik tarbiyaning inson talab-extiyohlari madaniyatini shakllantirishdagi o'rni ham beqiyosdir, zero insonning talab - extiyohlari madaniyatida muayyan mezon tuyg'usi ham mavjud bo'lishini, bu mezon tuyg'usi shaxsiy extiyojni jamiyat extiyoji bilan mutanosib tarzda qo'shib olib borishni takrzo etadi. Ana shu mezon tuyg'usida yetuklikka erishish estetik tarbiyaning eng muxim vazifalaridan biridir. Maktabgacha yoshdagi bolalarni estetik tarbiyalash va rivojlantirish estetik tarbiya tizimi yordamida amalga oshadi. Estetik tarbiyani tashkil etish tizimida qator tamoyillar yotadi. Estetik tarbiya va badiiy ta'limning hamma uchun umumiyligi shundaki, kattalar va Maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy xayotda, kundalik mexnat, san'at

va tabiat bilan muloqotda, turmushda va shaxslararo munosabatda estetik xodisalar bilan doimiy ravishda o'zaro munosabatda bo'ladi.

Estetik tarbiyani tashkil etish tizimi yana barcha tarbiyaviy ishlarga yaxlit yondoshuv tamoyiliga asoslanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning estetik tarbiyasida san'atning barcha turlari uz-o'zidan birga harakatlanadi, bolaga yaxlit ta'sir ko'rsatadi. Bunday o'zaro harakat badiiy asarlar, tasviriy san'at, musikiy savodxonlikni oshirishda mustaxkam aloqadorlik natijasida amalga oshadi. Bundan tashqari estetik tarbiya fan, mehnat, jismoniy madaniyat, estetik munosabat va turmush go'zalliklarini ochish xisobiga ham amalga oshadi.

Estetik tarbiya tizimi maktabgacha yoshdagi bolalarning butun badiiy-estetik faoliyatini xayot, jamiyatning amaliy taraqqiyoti, Maktabgacha yoshdagi bolalarda dunyoqarash va axloqiylikni shakllantirish jarayoni bilan o'zaro aloqadorlik tamoyiliga tayanadi. Jamiyatning demokratlashuvi go'zallik va axloqiylik manbaidir.

Estetik tarbiyaning amaliyligi to'g'ridan-to'g'ri Maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-ijodiy va mustaqil faoliyati tamoyiliga amal kilinishiga bog'liqdir. Milliy xalq; o'yinlari, xalq; qo'shiqlari, she'rlar, xikoyalar, ocherklar tadqiqotchilik ko'nikmalarini xosil qiladi, Maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy rivojlanishi, aloxida va jamoaviy ijodkorligi vositasida ma'naviy xayot mazmuni shakllanadi. Bola shaxsining estetik va umumiy shakllanishi o'zaro aloqadorligi bolaning badiiy va umumiy psixik rivojlanishi birligi tamoyilini takrzo etadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-estetik faoliyati ularda xis etish, emoqiya, obrazli va mantiqiy xotira, nutk, fikrlashni jadal rivojlanishini ta'minlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning butun xayotini estetiklashtirish tamoyili munosabat, faoliyat, maktabgacha yoshdagi bolalarning munosabatlarini go'zallik qonunlari, ulardan quvonish xissini uygotish asosida tashkil etishni talab etadi.

Estetik tarbiya insonning estetik ongini shakllantirish jarayonida uni axloqiy, mehnat, ekologik jixatlardan ham tarbiyalash vazifalarini qamrab oladi. Estetik tarbiyaning axloqiy tarbiyaga ta'siri shundaki, nafasat olami ezgulik va yaxshilikdan, beg'arazlikdan ajralmagan xolda amal qiladi. Dostonlarda tarixiy voqelik xalq fantaziyasi asosida umumlashgan obrazlarda o'z ifodasini topadi.

Demak, dostonga epiklik, monumentallik xos bo'lib, kompozitsion va syujet qurilishi jixatidan murakkab voqea-xodisalarni qamrab oladi. Bunday voqea va xodisalar mazmunan qaxramonlik harakteriga ega bo'lib, ular xalq idealidagi baxodir atrofiga birlashtiriladi. Favkulodda kuch-qudratga ega bo'lgan bunday yakka shaxslarda butun bir xalqning orzu-umidlari,

imkoniyat va intilishlari mujassamlashgan. Xalq dostonlarining tematik hamda janr xususiyatlari uning o'ziga xos uslubi va formasini belgilaydi, ya'ni kuy va ijro bilan mahkam bog'liq bo'lgan yirik xajmli va keng ko'lamli dostonlarning poetik bayoniga kutarinkilik, tantanavorlik, an'anaviylik, she'riy va pro-zaik qismlarning davomiy almashinib kelishi xosdir.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek xalq dostonlari juda uzoq tarixiy taraqqiyot bosqichlarini bosib o'tdi. Uning eng qadimgi namunalari saqlanib qolmagan. Sovet davridagina yozib olingan dostonlarga, bu janrning ko'p davrlar osha xalq baxshilari xofizasida og'zaki ravishda muayyan o'zgarishlar bilan bizgacha yetib kelganligidan dalolat beradi. Shuning uchun ham ularni xalq baxshilari faoliyatidan ajratib o'rganish mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mutalipova M.J. Xalq pedagogikasi – T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti, 2011.
2. Usmonxo'jayev T.S. "Sog'lom bola – el boyligi". Tosh. "Yangi asr avlodi". 2005 y. – 62 b.
3. Xasanova, G. I. Q. (2021). Bolaga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirishda tarbiyachining kasbiy kompetentsiyasining ahamiyati. Academic research in educational sciences, 2(9), 1051-1056.